

УДК 616-01/-99

Лечение кератитов у детей

Иванова О.Н., Львова Д.С.

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

Статья посвящена актуальной проблеме – вирусным кератитам у детей. Выделяют следующие виды кератитов – герпетические, пневмококковые и др. Кератиты цитомегаловирусные – частое заболевание у детей, начинается, как правило, при лихорадочном состоянии, после ОРВИ или после травмы роговицы, при заболеваниях зубов, придаточных пазух носа, интенсивного ультрафиолетового облучения, иногда сочетается с высыпанием герпетических пузырьков на коже и слизистых оболочках. Цель исследования: изучить частоту встречаемости кератитов различного происхождения и изменения иммунного статуса, эффективность комбинированной терапии (местное лечение+ иммуностимулирующая терапия) у детей с кератитами. Материал обследования: Проведено обследование 50 детей с различными видами кератитов, у которых оказалась неэффективна терапия, назначенная офтальмологом. У всех детей была взята кровь на исследование иммуноферментным анализом следующих инфекций: *Chlamidia pneumonia*, *mycoplasma pneumonia*, *cytomegalovirus*, *virus Ebstein-Barr*, вирус простого герпес. Всем пациентам проведено исследование на содержание уровня иммунокомпетентных клеток в периферической крови и уровня иммуноглобулинов А, М, G. В результате исследования выявлены следующие данные: при кератитах отмечается снижение ряда иммунологических показателей, наиболее эффективной является применение противовирусной терапии с иммунокорректорами на фоне местного лечения.

Ключевые слова: кератит, цитомегаловирус, инфекция, иммунитет, противовирусная терапия, иммунология, хламидия, герпес, микоплазма, офтальмолог

Keratitis in children

Ivanova O.N.

The North-Eastern Federal University named after MK Ammosov

The article is devoted to the actual problem - viral keratitis in children. The following types of keratitis are distinguished - herpetic, pneumococcal, etc. Cytomegalovirus keratitis is a frequent disease in children, usually begins with a feverish state, after SARS or after a cornea injury, for diseases of the teeth, paranasal sinuses, intense ultraviolet radiation, sometimes combined with rash of herpetic vesicles on the skin and mucous membranes. Objective: to study the frequency of occurrence of keratitis of different origin and changes in the immune status, the effectiveness of combined therapy (local treatment + immunostimulating therapy) in children with keratitis. Examination material: A survey of 50 children with various types of keratitis, who had an ineffective therapy prescribed by an ophthalmologist. All the children were bled for an immunoassay for the following infections: *Chlamidia pneumonia*, *mycoplasma pneumonia*, *cytomegalovirus*, *Ebstein-Barr virus*, *herpes simplex virus*. All patients conducted a study on the content of the level of immunocompetent cells in peripheral blood and the level of immunoglobulins A, M, G. As a result of the study, the following data were found: a decrease in a number of immunological parameters was observed in keratitis.

Keywords: keratitis, cytomegalovirus, infection, immunity, immunology, chlamydia, herpes, mycoplasma, ophthalmologist.

Кератиты – воспалительные процессы роговой оболочке. Пациенты жалуются на светобоязнь, слезотечение и блефароспазм. При осмотре наблюдается перикорнеальная инъекция сосудов глазного яблока, диффузного вида, синюшного оттенка, преимущественно выражена вокруг роговицы. Нарушается прозрачность роговой оболочки – появления помутнения, имеющие серый, серо-белый или желтовато-серый цвет [1,2,3,4,5]. Размеры и глубина расположения могут быть различными. Выделяют следующие виды кератитов – герпетические, пневмококковые и др. Кератиты цитомегаловирусные – частое заболевание у детей, начинается, как правило, при лихорадочном состоянии, после ОРВИ или после травмы роговицы, при заболеваниях зубов, придаточных пазух носа, интенсивного ультрафиолетового облучения, иногда сочетается с высыпанием герпетических пузырьков на коже и слизистых оболочках.

Образуются мелкие прозрачные пузырьки на эпителии роговицы с подэпителиальными инфильтратами. Нередко с тяжелым конъюнктивитом, с отеком век и образованием пузырьков на конъюктиве. Пузырьки лопаются на их месте образуется медленно эпителизирующаяся изъязвленная поверхность [6,7,8,9,10,11,12]. Вторая форма – древовидный кератит, при котором отдельные пузырьки и язвочки соединяются серыми линиями. Применение антибактериальных глазных капель и антибактериальной терапии не имеет клинического эффекта. Поэтому необходимо применение противовирусных препаратов и иммуномодулирующей терапии.

Цель исследования: изучить частоту встречаемости кератитов различного происхождения и изменения иммунного статуса, эффективность комбинированной терапии (местное лечение+ иммуностимулирующая терапия) у детей с кератитами.

Материал обследования: Проведено обследование 50 детей с различными видами кератитов, у которых оказалась неэффективна терапия, назначенная офтальмологом. Данные дети были отправлены на обследование и лечение к иммунологу. Возраст пациентов от 5 до 10 лет. Все получали местное лечение. У всех детей была взята кровь на исследование иммуноферментным анализом следующих инфекций: Chlamidia pneumonia, mycoplasma pneumonia, cytomegalovirus, virus Ebstein-Barr, вирус простого герпес. Всем пациентам проведено исследование на содержание уровня иммунокомпетентных клеток в периферической крови и уровня иммуноглобулинов А, М, G.

Результаты исследования:

В результате исследования выявлено, что в ряде случаев возбудитель был не выявлен, в 5% случаев причиной кератита мог являться вирус Эбштейна-Барр, у 10% была выявлена цитомегаловирусная и 5% микоплазменная инфекция (рисунок 1). У 60% детей возбудителем являлась цитомегаловирусная инфекция.

Лечение цитомегаловирусных кератитов проводилось совместно с офтальмологом. Местно назначались противовирусные препараты: инстилляции интерферона и ацикловира в течение 10 дней, мазь флореналь в течение 10 дней.

Всем больным проведено обследование общего анализа крови. У больных с кератитом отмечено снижение показателя гемоглобина, умеренный лейкоцитоз, лимфопения (таблица).

Рисунок 1. Выявление методом ИФА инфекций у детей с кератитом

Таблица 1. Результаты исследования общего анализа крови

	Норма	Пациенты с кератитами
Эритроциты	4,8	2,69
Гемоглобин	137	105*
Лейкоцит	8,0	12,1*
Тромбоцит	270	226
Лимфоцит	35,0	16,0*
Сегментояд	50,0	56,0
Моноцит	8,5	9,0
Палочкояд	3,5	3,0
Эозинофилы	2,5	6,0
Базофилы	0,5	1,0

*p < 0,05 между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Таблица 2. Результаты исследования биохимического анализа крови

	AST ЕД/л	ALT ЕД/л	ALB г/л	Мочевина Ммоль/л	Мочевая кислота Мг/дл	Креатинин Мкм/л	Глюкоза
Норма	До 38	60-80	55-65	2,5-8,3	0,5- 6,0	44-87,5	3,3-5,5
Больные с кератитами	32	72	30	51,8	6,3	1143	3,3

*p < 0,05 между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Изменений в биохимическом анализе крови в сравниваемых группах не выявлено (таблица 2).

Всем пациентам проведено обследование иммунного статуса. Были получены следующие результаты: у пациентов с кератитами с цитомегаловирусной ин-

фекцией отмечено снижение показателей клеточного и гуморального иммунитета: общее содержание лимфоцитов CD3+, содержание Т-хелперов CD4+, нормальных киллеров CD16+ и уровень содержания IgA, IgG, IgM (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности иммунного статуса у детей с кератитами с цитомегаловирусной инфекцией

Таблица 3. Динамика клинических проявлений кератита у детей до и после проведенной терапии

	до терапии	после терапии
светобоязнь	50	12*
блефароптоз	34	5*
перикорнеальная инъеция	42	15*
слезотечение	50	4*

* $p < 0,05$ между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Рисунок 3. Динамика клинических проявлений кератита у детей до и после проведенной терапии

В течение 20 дней, 50 детей с кератитами и цитомегаловирусной инфекцией помимо местной терапии (инстилляций ацикловира и мазь флореналь) получали гроприносин из расчета 500мкг 3 раза в сутки 10 дней, затем ликопид 1 мг 1 раз в сутки 10 дней.

По окончании курса терапии отмечено исчезновение клинических проявлений кератита: слезотечение, светобоязни, перикорнеальной инъекции, блефароптоз(таблица 3, рисунок 3).

Все детям было проведено обследование иммунного статуса в группе. Выявлено, улучшение показате-

лей иммунного в группе детей с кератитами и цитомегаловирусной инфекцией повышение показателей клеточного и гуморального иммунитета: общего содержания лимфоцитов CD3+, содержания Т-хелперов CD4+, уровня нормальных киллеров CD16+ и уровня содержания IgA, IgG, IgM.

В результате проведенной терапии нормализовались показатели общего анализа крови: повысился гемоглобин, уровень эритроцитов, снизился лейкоцитоз, повысился уровень лимфоцитов(таблица 4).

Таблица 4. Результаты исследования общего анализа крови

	Норма	Пациенты с кератитами до терапии	Пациенты с кератитами после терапии
Эритроциты	4,8	2,69	3,5
Гемоглобин	137	105	126*
Лейкоцит	8,0	12,1	8,5
Тромбоцит	270	226	250
Лимфоцит	35,0	16,0	33,0*
Сегментояд	50,0	56,0	52,0
Моноцит	8,5	9,0	8,5
Палочкояд	3,5	3,0	3,5
Эозинофилы	2,5	6,0	2,5
Базофилы	0,5	1,0	0,5

* $p < 0,05$ между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Таблица 5. Результаты исследования биохимического анализа крови

	AST ЕД/л	ALT ЕД/л	ALB г/л	Мочевина Ммоль/л	Мочевая кислота Мг/дл	Креатинин Мкм/л	Глюкоза
Норма	До 38	60-80	55-65	2,5-8,3	0,5- 6,0	44-87,5	3,3-5,5
Больные с кератитами до терапии	32	72	30	5,1	6,3	95	3,3
Больные с кератитами после терапии	31	78	54	3,28	6,0	80	3,4

* $p < 0,05$ между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Рисунок 4. Динамика иммунологических показателей у детей с кератитами до и после проведенной терапии

Достоверных отличий в биохимическом анализе крови до и после терапии не выявлено.

Таким образом, применение комбинации препаратов (гроприносин+ликопид) способствует улучшению состояния пациентов с кератитами: исчезновению и уменьшению клинических проявлений заболеваний, нормализации показателей общего анализа крови и показателей иммунного статуса.

Выводы:

1. При кератитах отмечается снижение ряда иммунологических показателей: Выявлено, улучшение

показателей иммунного в группе детей с кератитами и цитомегаловирусной инфекцией повышение показателей клеточного и гуморального иммунитета: общего содержания лимфоцитов CD3+, содержания Т-хелперов CD4+, уровня нормальных киллеров CD16+ и уровня содержания IgA, IgG, IgM.

2. Наиболее эффективной является применение противовирусной терапии с иммунокорректорами на фоне местного лечения.

Литература:

1. Абрамов, В.Г. Лечебная послойная кератопластика мелитированным материалом / В.Г. Абрамов, Н.А. Маркичева // Офтальмологический журнал. 1983. №2. С. 81- 83.
2. Абрамов, М.В. Низкоинтенсивная лазерная терапия воспалительных заболеваний переднего отдела глаза / М.В. Абрамов // Клиническая офтальмология. 2002. - Т.3, № 3.- С. 18-20.
3. Автандилов, Г.Г. Системное исследование морфологии иммунных и эндокринных органов при инфекционном процессе / Г.Г. Автандилов, В.С. Барсуков // Архив патологии. -1993. Вып.1. - С. 7-12.
4. Алексеев, В.Н. Перекисное окисление липидов при экспериментальной глаукоме и возможности его коррекции / В.Н. Алексеев, С.А. Кетлинский, Б.П. Шаронов и др. // Вестник офтальмологии. 1993. - Т. 109, №5.-С. 10-12.
5. Алешкин, В.А. Белки острой фазы и их клиническое значение / В.А. Алешкин, Л.И. Новиков, А.Г. Лютов // Клиническая медицина. -1988. № 8. - С. 39-48.
6. Батманов, Ю.Е. Антимикробная терапия глазных инфекций / Ю.Е. Батманов // Актуальные вопросы офтальмологии: сб. науч. тр. М., 1996. -Ч. II. - С. 63-66.
7. Батманов, Ю.Е. Применение свежего амниона в лечение заболеваний роговицы / Ю.Е. Батманов, К.С. Егорова, Л.Н. Колесникова // Вестник офтальмологии. 1990. - Т. 106, № 5. - С. 17-19.
8. Большунов, А.В. Лазер в лечении роговой оболочки глаза / А.В. Большунов, Н.В. Ермаков, А.А. Каспаров // Офтальмологический журнал.- 1985.- №8. С. 470-472.
9. Борисова, С.А. Апоптоз: патогенетические и биорегуляторные механизмы гибели клетки в норме и при глазной патологии / С.А. Борисова // Вестник офтальмологии. 2003. - № 2.- С. 50-54.
10. Бржеский, В.В. Слезная жидкость в диагностике некоторых повреждений и заболеваний глаз: автореф. дис. .мед. наук / В.В. Бржеский. Л., 1990.-23 с.
11. Бунин, А.Я. Об участии процесса перекисного окисления липидов в деструкции дренажной системы глаз при открытоугольной глаукоме / А.Я. Бунин, М.А. Бабижаев, А.В. Супрун // Вестник офтальмологии. — 1985. Т. 101, №2. - С. 13-16.
12. Бухарин, О.В. Бактерионосительство / О.В. Бухарин, Б.Я. Усвяцов. -Екатеринбург, 1996. 207 с.